

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS
AFICIONADOS.

35 EL PUNAL.

I.

Cuando escucho tu voz seductora,
En mi pecho no reina la calma:
Se conmueve de un modo mi alma
Que es muy fácil de gozo espirar.
Si pretendes quitarme la vida
No prefieras el arma de acero,
Pues tu canto divino, hechicero,
Se introduce mas bien que un puñal.

II.

Su espresion ha llenado mi mente
Como el Éter ocupa el espacio:
De escucharte, mi bien, no me sacio
A despecho de mi hado fatal.
Al oírte se abrasa mi alma...
Tu colesté cantar me asesina:
Pues tu voz vicijial y divina
Se introduce mas bien que un puñal.

III.

Embriagado de gozo bien mío
 De tu voz escuché la du'zura
 Y una llama de amor la más pura
 En mi alma encendió tu cantar.
 Desde entonces muger te idolatro
 De mí sino fatal á despa'cho
 Pues tu acento divino en el pecho
 Se introduce mas bien que un puñal.

IV.

Por dó quiera me sigue tu imájen
 Fascinando de amor mis sentidos;
 De tu canto los dulces sonidos
 Por dó quiera yo escucho vibrar.
 Si deseas que baje á la tumba
 Ah! no cese de oír ese acento...
 Me verás perecer al momento
 Cual si hiriera mi pecho un puñal.
 —A. M.—

36 LA INCONSTANCIA.

I.

Te vi un tiempo hermosa y pura,
 Cual la rosa más galana
 Que al albor de la mañana
 Se meció en rico verjel;
 Y al amarte con delirio,
 Olvidaba que la rosa
 Una espina venenosa
 En su tallo oculta cruel.

II.

Del ovario de esa rosa,
 Tras los juegos de la infancia,
 Aspiraba la fragancia
 Embebido en mi ilusión.
 Y al besar mi labio osado
 Su corona purpurina,
 La ponzoña de su espina
 Desgarró mi corazón.

III.

Al cariño agradecido
 Que tu labio me jurára,
 Te crié en mi pecho un ara...
 Culto en ella te rendí.
 Mas en breve mi desprecio
 Sucedió á la idolatría,
 Porque oculta la falsía
 En tu alhago conocí.

IV.

Con tu amor sufrió mi pecho
 Tan crüentes desengaños,
 Que en mis juveniles años,
 La amargura holló al placer.
 Así pues por tu inconstancia
 Deja que mi labio diga,
 Que tu pecho solo abriga
 Imposturas oh! muger!

37 INFIDELIDAD.

—
A DEI IO.

I.

Era un día felice que tus ojos
Fijaste en una virgen, y azás tierno
Tu labio la jurára amor eterno,
Ante su faz postrándote de hinojos.

Era un día feliz!! ¡Cual deliraba
Tu mente al contemplarla en el momento
Que seductor tu apasionado acento,
Un suspiro de amor la demandaba!!

Y piedad implorabas por tu suerte
Llamándola *tu bien*!... *tu luz querida*!
Jurando por su amor te diera vida,
Cual su desden te diera horrible muerte.

Y la llamaste *cruel*!... cuando inocente
Su corazón en lágrimas deshecho,
Se condolía de tu amante pecho
Que abrasaba de amor fuego inclemente!

De la infeliz enardeciste el alma
Que abrigaba también secreto fuego,
Y conmovida por tu amante ruego
Quiso á la tuya devolver la calma.

Su silencio temió te diera agravios...
Y una ilusión fijóse en la su mente,
Que arrancára de su pecho inocente
Un *sí de amor*, que feneció en sus labios!

II.

De entonces mil veces
El tuyo jurára
A tanta hermosura, consiante pasión,
Rindiéndola a preces
De amor en el ara,
Que un día erijiste en tu corazón.

De noche la brisa
Con plácidos jiros,
Meciendo las flores del prado gentil,
Lijera y sumisa,
Tus tiernos suspiros
Condujo á su lecho, mil veces y mil.

Y entonces oyera
La jóven querida
Tu labio decirle con tierno cantar:
«¡Cuán gr. to me fuera,
«Oh! luz de mi vida,
«Vivir á tu lado... tu aliento aspirar!»

«¡Cuán dulce en el valle
«De un sauce á la sombra,
«Oír los gorjeos de algún ruiseñor,
«Cubriendo tu talle...
«Y en la verde all'ombra
«Contentados cantarte mil trobas de amor.

«Y oír el marmullo,
«De un cerro en la loma,
«De fuente que había para el seductor,
«Y el plácido arrullo
«De h'anea pa'loma,
«Y el eco de flauta del rudo pastor.

«Mas temo, mi bella,
«Mi bien!... mi tesoro!
«Que un día infelice tu amor perderé.
—Y dijote ella
«No temas... te adoro!
«Tu vida es mi vida!... tu amor es mi fé.

III.

Mas ay! los dias pasaron,
Y las protestas menguaron
De tu amor;
Y la faz de la doncella,
Agostó Pronto la huella
Del dolor!

Si la amabas cual decias,
Porque de su lado huías
Sin pensar,
En su inconsolable llanto,
Su zozobra... su quebranto....
Su pesar!

!No comprendes que es horrible
El desgarrar su sensible
Corazon,
Cuando en tí cifró su anhelo,
Su porvenir, su consuelo,
Su ilusion!...

Oh! cuán inconstante fuiste,
Cuando de su lado huiste,
Sin pensar,
Que la faz de esa doncella,
Marchitaria la huella
Del pesar!

Ah! su jemir compadece!
Ve que su dolor acrece
Por tí, infiel!
Y su corazon desgarrá
Ya del martirio la garra
Harto cruel!

Vé que hácia el sepulcro avanza
Sin un rayo de esperanza...
Sin amor!
Pues los dias que pasaron,
Un recuerdo la legaron
De dolor.

Si la amabas... en tu seno
Vuela á estrecharla sereno,
Con afán;
Por piedad! no sea tarde!
Porque ya en el suyo arde
Cruel volcan;

Y en vez de besar amante
De ternura radiante
La su faz;
De un cadáver yerto y frío,
Solo el sepulcro sombrío
Besarás!!

—J. A. C.—

Es propiedad.

Se hallará de venta en casa Antonio Bosch, calle baja de S. Pedro n.º 71 p.º 4.º